

РАСТЕНИЕВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВЫ BERBERIS OBLONGA SCHNEID

**Файзиева Хуррият Бахтиёровна¹,
Исмоилова Манзура Муратдиновна²**

^{1,2} Учителя техникума общественного здравоохранения
им. Навои Абу Али ибн Сино
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060753>

Аннотация: В этой научной статье, природа которого обладает лечебными свойствами *Berberis oblonga* Schneid растения через широкий спектр культуры и повышение общественного здоровья и увеличить богатство материала должно быть проанализировано. Эта статья является выращивание растений и медицинской химии, технологии разделения является точной. Особенно *Berberis oblonga* Schneid растение в мире редко рассматривается актуальность статьи. Вся информация, предоставляемая профессионалов и студентов, чтобы использовать в эксперименте.

Ключевые слова: Алкалоид, сухой экстракт, вегетационный период, противомикробные средства

Исследования которые ведутся учеными основываются на том, чтобы лекарственные растения в том числе "*Berberis oblonga*" приумножить и облагородить эти лекарственные растения для наших будущих поколений.

Биологическая характеристика. У *Berberis oblonga* опадают листья самопроизвольно, обладают обильными колючими иголками и достигают высоты от 1,5-4 м. Стебли прямые, которые оснащены 1-2 см вымя иголками. Боковые стебли окрашены золотистыми, а озимые ветки имеют пепельносерого цвета. У барбариса мощная корневая система, позволяющая хорошо закрепляться на крутых каменистых склонах. За счет ползучих ветвящихся корневищ барбарис разрастается и образует крупные куртины. Листья устроены один за другим, эллипсы, еще оснащены 10 см вымя мелкозубчатыми усиками. Основные цветки простые достигающие от 10 до 20 шт. спелые плоды являются висящими. Цветки светло-жёлтые ароматные плоды кисло-сладкие сочные черного цвета, цветки мелкие, желтые, собраны в кисть. Цветет барбарис в апреле мае. Цветки выделяют нектар, благодаря чему опыляются насекомыми, в том числе медоносными пчёлами.

Плоды созревают в августе-сентябре Географическое распространение. Встречается *Berberis oblonga* в Крыму, на Кавказе, в Малой Азии, во многих краях Средней Азии, в Примори, на юге Хабаровского края и в средневропейской части стран СНГ. Встречается в нижних среднем поясах гор Памиро-Алая, Западного Тянь-Шаня. Распространен в предгорьях Узбекистана и в частности в кишлаке Мачай и Кизилнавр Бойсунского района Сурхандарьинской области. Кустарник неприхотлив к почвенно – климатическим условиям, размножается семенами.

Химический состав. Во всех частях растения имеются препараты алкалоиды протобарбарина. Из разных видов барбариса выделены более 20 индивидуальных

алкалоидов. Из разных видов алкалоидов выделены берберин, пальмитин, ятроризин, колумбамин, оксиакантин, берберин, леонтедин и другие алкалоиды.

Лекарственные особенности. *Berberis oblonga* имеет очень большую лечебную особенность. Листья, крона и кора являются лекарственными. Он улучшает отток желчи, снимает боли при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря. Лекарства из него назначают как желчегонное средство при гепатитах, холециститах, камнях в желчном пузыре. Из листьев барбариса раньше получали кровоостанавливающие лекарства, но сейчас их почти не используют, так как есть более эффективные средства. Берберин и продукты его химической модификации используют как противомикробные средства для лечения лейшманиоза, амёбной дизентерии, трихомоноза, малярии и холеры.

Есть даже препараты с выраженной противоопухолевой активностью. Тетрагидроберберин оказывает сильное седативное действие, по характеру воздействия на центральную нервную систему приближается к группе транквилизаторов типа элениума и седуксена.

Тартрат тетрагидроберберинаканадин- рекомендован как седативное средство и антидепрессант, а также для лечения лицевых контрактур при параличах лицевого нерва. Препараты холидотоксин и каротин используют при лечении гомеопатии и при цинге. Применяют *Berberis oblonga* потому как в нём имеются кислоты в большом количестве. В пищу употребляют плоды, имеющие кислый вкус из-за большого содержания в них кислот- только яблочной кислоты в ягодах барбариса скапливается до 7%. Содержатся в них также аскорбиновая кислота, то есть витамин С, до 5 % сахаров и другие полезные вещества. Свежими плоды барбариса едят редко из-за их чрезвычайно кислого вкуса. Чаще из барбарисовых ягод варят варенье, джем и другие кондитерские изделия. Из них делают вино, применяют для спиртовых настоек и безалкогольных напитков.

Агротехнические указания. Чтобы создать плантацию потребуется 750-800 шт. растения на гектар. Для саженцев выкапывают ямки размером 40x40 на подготовленные ямки добавляют 1 кг. Удобрения, а для проживания корней с землей доливают воду в количестве 5 л. В первый год вегетации поливают вводом (в апреле – сентябре по одному разу) 5 раз в году.

Последующие годы привыкания растения эти методы выполняются 2-3 раза.

Приготовление субстрата и его качество. Учитывая медленное развитие наземной части растения, он плодоносит после 8-10 годов жизни. После спелости плодов можно собирать корневые части растения. После сбора корни нарезаются в длину 12-20 см, и в ширину 6 см. Корни растения имеют серо-коричневый цвет, а при разрезании имеют лимонно-жёлтый цвет. Запах неощутимый свойственный. Вкус горький. Собранные листья во время цветения, после высушивания принимают форму эллипса размером в ширину 4 см, длиной 2-7 см, с двух сторон облаченные тонкостенной восковидной пленкой. С верхней стороны листья зелёного цвета, а с низу имеют светло-зелёный цвета, запах свойственный кисло-сладкого вкуса.

Отделенные от корней *Berberis oblonga* алкалоиды используются как кровоостанавливающее при понижении давления крови, как моченное средство. Его используют при холестициде, при камнях в почках и повышенном гепатите,

гипохолестициде. 20 % отвара листьев используют при кровотечении в матке, 5 % отвара применяют при недугах печени. Данными отварами нельзя пользоваться при кровотечении яичников.

В лечебной практике как вяжущее средство. Рецепты народной медицины. Настойка барбариса: залить 25 г высушенных коры и корней 100 мл спирта или 200 мл водки, настоять.

Принимать по 30 капель 3 раза в день. Применять как кровоостанавливающее средство. Залить 30 г измельченного корня 1 стаканом воды, приготовить отвар. Принимать по 1 ст. ложке 5-6 раз в сутки при кровотечении как кровоостанавливающее средство. Для лечения белей рекомендуется пить по рюмке в день сока ягод. В народной медицине плоды применяют при повышении артериального давления. Отвар корня используют при заболеваниях женских половых органов: 1-2 ст. ложки барбариса на 0,5 л кипятка (суточная норма). Настой корня рекомендуется пить по 30 капель 2-3 раза в день при атоническом маточном кровотечении.

Сухой экстракт барбариса считается самым распространенным народным средством для лечения переломов костей, вывихов и растяжений связок. Собирают кору или молодые ветви барбариса, измельчают и укладывают в эмалированную посуду. Заливают водой так, чтобы сырье покрылось полностью. Кипятят 40-50 мин. Затем отвар выливают в чистую посуду и отстаивают. Отстой кипятят на медленном огне до получения густой массы.

Русский список литературы:

1. Мир Растения Узбекистана. «Преподаватель», Узбекистан, 1997 год. Количество страниц: 320.
2. Большая энциклопедия. Лекарственные растения в народной медицине. «Издательский дом АНС», Москва, 2006 год. Количество страниц: 993.